

EDITORIAL

La ciencia considerada como un sistema de conceptos acerca de los fenómenos y leyes del universo, permite prever y transformar la realidad en beneficio de la sociedad. Es así que, que la conceptualización de ciencia se aplica para denominar el proceso de elaboración de los saberes científicos como todo el sistema de conocimientos, comprobados y/o verificados por la práctica social.

Mientras que, la tecnología viene a ser el conjunto de procedimientos, técnicas e instrumentos que el hombre emplea para la concretización en los hechos de una concepción de un área o de toda la realidad del cosmos. La tecnología; es, por tanto, algo más que aplicación de los principios de la ciencia para resolver los problemas de la realidad.

En esa perspectiva, la investigación tecnológica tiene como finalidad obtener un conocimiento para la lograr modificar la realidad en estudio, vinculando la investigación y la transformación. Busca y/o intenta ir de las ideas a las acciones para generar bienes o servicios y facilitar la vida humana. Busca obtener un conocimiento práctico. En este sentido, la investigación tecnológica busca diseñar, adaptar y/o adecuar reglas o normas tecnológicas con base científica para que la obra humana sea eficiente.

A razón de lo expuesto líneas arriba, la Universidad Nacional de Huancavelica, a través de su vocero científico “Siglo XXI”, está íntimamente compenetrada con el trabajo de la ciencia y la tecnología y que en ellas encuentren los investigadores el lugar natural hacia la reflexión filosófica y que las maneras originarias de las grandes innovaciones tecnológicas se produzcan en su seno. Todo ello, es prueba de que la presencia y la vigencia del pensamiento racional constituyen rasgo esencial de la educación universitaria.

Es así que, en la presente edición de la revista científica “Siglo XXI”, presentamos artículos científicos de corte tecnológico, redactados por nuestros profesionales académicos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Nacional de Huancavelica; quienes expresan los resultados de sus investigaciones de tipo tecnológica, tales como: Evaluación y análisis de la vulnerabilidad sísmica en tanques elevados de viviendas multifamiliares en el distrito de Lircay-Angaraes-Huancavelica, 2021; Suministro de energía eléctrica a partir de la energía solar fotovoltaica para el centro de producción e investigación Acraquia de la facultad de ciencias de ingeniería de la UNH y Determinación de la calidad del agua de consumo humano mediante parámetros físicos, químicos y microbiológicos en la ciudad de Huancavelica. Puesto que la tecnología se caracteriza por usar saberes previamente comprobados en la práctica o, si es el caso, intenta demostrar la veracidad de una información en una realidad concreta para conformarla en el conocimiento operativo.

Finalmente, con nuestra convicción perseverante de carácter investigativo y en aras de coadyuvar en el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, invitamos a seguir

participando en la edición de los próximos números de “Siglo XXI”, como un medio donde se divulgue el pensar de académico sobre su labor científica.

Manuel Jesús Basto Sáez

Editor General de la revista Científica Siglo XXI.